

WIE GESETZESARTIKEL DAS PORTEMONNAIE DES BÜRGERERS BELASTEN

Was eine Zufallsdiagnose alles auslöst.

Exposee

In dieser Arbeit befasse ich mich mit meiner Zufallsdiagnose, was sie für versicherungsrechtliche im Unfallversicherungsgesetz, Krankenversicherungsgesetz, Invalidenversicherungsgesetz, der Geburtsgebrechenverordnung und soziale Auswirkungen hat. Keineswegs will ich mit dieser Arbeit Beteiligte aller Art in diesem Fall angreifen.

Lars Stofer

lars.stofer@gmail.com

11.09.2025

Version 1.0

Inhalt

Abkürzungsverzeichnis	2
Einleitung.....	3
Rechtlicher Rahmen	4
Rechtliche Landschaft rund um UVG, KVG, IVG, GgV	4
Ablauf meines Falles	5
Analyse der Probleme.....	7
Politische Dimension.....	9
Was ist eine patella bipartita?.....	9
Was ist das Morbus Sinding-Larsen-Johansson Syndrom?.....	9
Einfluss des Befundes patella bipartita und Morbus Sinding-Larsen-Johansson Syndrom in der Unfallversicherung	10
Einfluss des Befundes patella bipartita und Morbus Sinding-Larsen-Johansson Syndrom in der Krankenversicherung	10
Einfluss des Befundes patella bipartita und Morbus Sinding-Larsen-Johansson Syndrom in der Invalidenversicherung.....	11
Lösungsvorschläge.....	18
Schlusswort und Fazit	21
Eigenständigkeitserklärung	21
Literatur- und Quellenverzeichnis.....	22

Abkürzungsverzeichnis

Seit knapp zwei Jahren arbeite ich als Sachbearbeiter in der Sozialversicherungsbranche. 2025 schloss ich meinen Diplomlehrgang zum diplomierten Sachbearbeiter in Sozialversicherungen kv edupool ab. Mit den Abkürzungen der verschiedenen Gesetze kenne ich mich dementsprechend mittlerweile gut aus. Folgende Abkürzungen werden eventuell in dieser Arbeit genutzt:

1. ATSG

Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsgesetzes

2. UVG

Unfallversicherungsgesetz

3. NBU

Nichtbetriebsunfall

4. BU

Betriebsunfall

5. KVG

Krankenversicherungsgesetz

6. IVG

Invalidenversicherungsgesetz

7. GgV

Geburtsgebrechenverordnung der Eidgenössischen Invalidenversicherung

8. SUVA

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt

9. VGer

Verwaltungsgericht

10. BGer

Bundesgericht

Einleitung

Diese Arbeit hat zum Ziel, eine Versicherungslücke zwischen UVG, KVG und IVG beziehungsweise GgV aufzuzeigen. Es muss fast davon ausgegangen werden, dass diese Lücke bisher nie zu einem politischen Thema wurde, obwohl sie es sein sollte. Dass die in dieser Arbeit angesprochene Problematik meist nur zufällig erkannt wird, macht eine frühzeitige Diskussion und die nötigen Anpassungen umso schwerer.

Am Abend des Freitags, 30.05.2025 spielte ich bei einem «Plausch-Fussballspiel» hobbymässig beim lokal ansässigen Fussballclub mit. Dieses Spiel musste ich aufgrund plötzlich eintretender, stechender Schmerzen im linken Knie vorerst unterbrechen und nach Kühlung, die keine Wirkung erbrachte komplett abbrechen. Eine Belastung des linken Beins war in der Folge nicht mehr ohne Schmerzen möglich. Ich realisierte sofort, dass ich mich potenziell schwerer verletzt haben könnte und schrieb umgehend eine Mail an meine Physiotherapeutin und meine Hausarztpraxis, um meine Situation zu schildern. Ich versuchte ich einen Arzttermin zu organisieren, bei Bedarf gar mit MRI-Überweisung.

Anmerkung des Autors: Um Rücksicht zu nehmen auf alle Beteiligten, nenne ich hier keine Namen Beteiligter, Ärzte und behandelnden medizinischen Fachpersonen.

Rechtlicher Rahmen

Die Unfall-, Kranken- und Invalidenversicherung sind Teil des Eidgenössischen Departement des Inneren. Die Aufsicht über die Unfall- und Krankenversicherung hat das Bundesamt für Gesundheit. Die Invalidenversicherung ist Teil des Bundesamtes für Sozialversicherungen. Das ATSG bildet den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsgesetzes. Danach werden die Gesetze nach Versicherungen «kategorisiert». Dementsprechend sind sie aufgeteilt in KVG, UVG, IVG. Dazu kommen je Gesetz noch Verordnungen (z.B. zum IVG die dazugehörige Verordnung IVV). Die Invalidenversicherung kennt zusätzlich noch die Verordnung über die Geburtsgebrechen GgV.

Rechtliche Landschaft rund um UVG, KVG, IVG, GgV

Gerne erläutere ich den Rechtsweg am Beispiel der Invalidenversicherung:

1. Es erfolgt der sogenannte Vorbescheid Ablehnung
2. 30 Tage Frist für die versicherte Person, um Gegenargumente einzubringen,
3. passiert dies nicht wird nach Fristenablauf (unter Beachtung des Fristenstillstands) definitiv entschieden.
4. Die versicherte Person kann aber auch eine einsprachefähige Verfügung verlangen.
5. Damit fängt die 30-tägige Frist erneut an zu laufen
6. Die versicherte Person hat dann die Möglichkeit eine Beschwerde an das zuständige Gericht (meist VGer) zu verfassen und gegen den Entscheid der IV-Stelle klagen.
7. Dort ist die Sozialversicherungsrechtliche Abteilung zuständig.

Grundsätzlich richtet sich das Verfahren nach ATSG.

Ablauf meines Falles

Nach beendetem Wochenende konnte ich zur Physiotherapeutin (bekannt durch eine nicht UVG relevante Verletzung) in eine erste Behandlung beziehungsweise Überprüfung der Symptome gehen. Sie empfahl mir, umgehend einen definitiven Arzttermin zu organisieren, was mir noch am gleichen Tag gelang. In derselben Woche hatte ich zu einer Randzeit also den angesprochenen Arzttermin.

Die Strecke vom Warteraum bis zum Untersuchungszimmer ohne Gehhilfe zu gehen, war mir unmöglich.

Nach einer kurzen Untersuchung ohne Bildgebung entliess mich mein Hausarzt mit Schmerzplastern und Gehhilfen wieder nach Hause. Von der bevorstehenden Auslandsreise riet er mir nicht ab.

In der Folge meldete die im Geschäft zuständige HR-Fachperson einen NBU bei der SUVA an.

Mehrere Tage später war ich kurz vor dem Auslandsaufenthalt und bat erneut um Überweisung zum MRI und an einen Facharzt. Man meldete sich telefonisch bei mir und meinte, dass das innert kürzester Zeit nicht möglich sei. Meine Situation verbesserte sich leicht und so entschied ich mich ohne Gehhilfen, dafür mit eigens organisierten Kniestützen den Auslandsaufenthalt anzutreten.

Da ich zu diesem Zeitpunkt mit der bisher erbrachten Behandlung äussert unzufrieden war, wendete ich mich an die kantonale Dienststelle, um ausfindig zu machen, wie die Kontaktdaten der zuständigen Ombudsstelle lauten. Eine Antwort der Ombudsstelle ist bis September 2025 – also seit 3 Monaten – ausstehend.

In meinen Ferien im Ausland knickte ich beim Überqueren eines Fussgängerstreifens erneut ein und entschied mich, sofort ins Hotel zurückzukehren. Der Erholungszweck dieser Ferien ist ab da fraglich.¹ In den darauffolgenden Tagen legte ich immer längere Pausen im Hotelzimmer ein und schränkte meinen Bewegungsradius massiv ein. Zudem organisierte ich medizinische Hilfe bei der Rückreise in die Schweiz und in der Schweiz selbst. Am Samstag vor der Abreise am 29.06.2025 zurück in die Schweiz nahm ich noch während der Öffnungszeiten schriftlich Kontakt auf mit meiner Hausarztpraxis – telefonisch waren sie zu diesem Zeitpunkt unerreichbar. Eine Antwort blieb aus.

Meines Erachtens gehört es zu den kaufmännischen Standards, kurz vor Ende der Öffnungszeiten die Mails ein letztes Mal durchzugehen. Das hätte dazu geführt, dass ich noch am selben Samstagvormittag einen Lösungsvorschlag seitens meiner Arztpraxis bekommen hätte können.

So sah ich mich gezwungen, irgendwie die Heimreise anzutreten. Auf der Heimreise und in Zürich war ich mir lange unsicher, ob ich das Airport Medical Center aufsuchen sollte oder nicht. Ich entschied mich, Schmerzmedikamente in einer Apotheke am Flughafen zu organisieren.

¹ Der Erholungszweck verfolgt folgende Interessen:

1. **Erhaltung der Gesundheit des Arbeitnehmers**
2. **Bewahrung der Arbeitskraft des Arbeitnehmers**

Zusätzlich zur jetzigen Situation bin ich seit 12 Jahren unregelmässig von epileptischen Anfällen betroffen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlief ich knapp 3 Stunden. Wenig Schlaf und Stress sind Risikofaktoren einen Anfall zu «triggern».²

Dazu kam nun noch die Unsicherheit betreffend meiner Knieverletzung. Die Voraussetzungen mich als Notfall in einem Spital vorzustellen waren zu diesem Zeitpunkt für mich dementsprechend mehr als nur erfüllt.

Bekanntlich sind diese praktisch schweizweit massiv überfordert. Nach kurzem Abwägen von «Sinn und Nutzen» an einem Sonntagnachmittag in einen überfüllten Notfall zu gehen, nur um zu hören, dass die medizinische Versorgung für meine Problematik eventuell nicht gewährleistet ist, zeigt relativ klar, dass es grundsätzlich sinnvoll gewesen wäre aber wenig genützt hätte.

So ging ich also nach Hause, meldete mich am Montag unfallbedingt von der Arbeit ab, um Schlaf nachzuholen und mich etwas erholen zu können. Plötzlich ging es dann zügig und mein Hausarzt meldete mich zum MRI bei einer bestens ausgerüsteten Stelle in der Nähe meines Wohnortes an. Diese nahm noch am gleichen Tag mit mir Kontakt auf. So gelang es mir innert 3 Tagen zu einem MRI zu kommen. Rasch waren auch alle weiteren Termine bzw. die Besprechung des MRI klar. Im Befund und in der Besprechung wurde mir die Diagnose «am ehesten patella bipartita³ (angeborene Fehlbildung des Knies) und Morbus Sinding-Larsen-Johansson Syndrom⁴» vorgestellt und es wurden 9 Stosswellentherapien bei einer Physiotherapie durch den zuständigen Facharzt verordnet.

Da ich wegen einer nicht UVG-relevanten Verletzung in physiotherapeutischer Behandlung bin, fragte ich direkt bei ihr an. Da jene Stosswellentherapie nicht anbietet versuchte ich eine andere Physiotherapie zu finden und wurde nach kurzem Mailkontakt am kantonalen Spital fündig. Ende September 2025 ist diese Therapie vorerst beendet.

In der Zwischenzeit erhielt ich seitens der SUVA die Info sie hätten bis zu einem gewissen Zeitpunkt Behandlungskosten übernommen und würden nun gerne prüfen, ob es sich bei vorliegendem Problem um einen Unfall handle. Infolge dieses Schreibens beantwortete ich einen Fragebogen der SUVA und gab danach ein drittes Mal Auskunft zum Hergang des Schadenereignisses.

Eine längere Zeit später kam es zur Ablehnung der SUVA – der Unfallbegriff⁵ sei nach Art. 4 ATSG nicht erfüllt, es handle sich hierbei auch nicht um eine unfallähnliche Körperschädigung. Ich solle doch bitte das weitere Vorgehen mit der zuständigen Krankenkasse klären. Diese sei mittels Kopie bereits informiert worden. Das so weit die Vorgeschichte bis anfangs September 2025.

² [Epilepsie – USZ](#)

³ [Patella bipartita - DocCheck Flexikon / Patella partita – Wikipedia](#)

⁴ [Morbus Sinding-Larsen-Johansson - DocCheck Flexikon](#)

⁵ **Art. 4 ATSG** Unfall ist die

- [plötzliche,](#)
- [nicht beabsichtigte schädigende Einwirkung](#)
- eines [ungewöhnlichen äusseren Faktors](#)

auf den menschlichen Körper, die eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit oder den Tod zur Folge hat.

Analyse der Probleme

1. Schwierigkeiten in Kontakt zu treten mit der Kantonalen Ombudsstelle.

Obwohl offensichtlich die Kontaktdaten stimmen, ist eine Antwort ausstehend. Ein Lösungsvorschlag wird durch den Autor ausgearbeitet.

2. In meinen Ferien im Ausland knickte ich beim Überqueren eines Fussgängerstreifens erneut ein und entschied mich, sofort ins Hotel zurückzukehren.

Der Erholungszweck ist für diese Ferien eigentlich nicht gegeben. Im Nachhinein gegenüber Vorgesetzten das 1. nachzuweisen und 2. durchzusetzen ist schwierig und unterscheidet sich je nach Persönlichkeit der betroffenen Person. Wenn Mitarbeitende das Gefühl haben, jederzeit für das Geschäft zur Verfügung stehen zu müssen, steigt der Druck umso mehr. Ein Lösungsvorschlag wird durch den Autor ausgearbeitet.

3. Am Samstag vor der Abreise am 29.6.2025 zurück in die Schweiz nahm ich noch während der Öffnungszeiten schriftlich Kontakt auf mit meiner Hausarztpraxis – telefonisch waren sie zu diesem Zeitpunkt unerreichbar. Meines Erachtens gehört es zu den kaufmännischen Standards, kurz vor Ende der Öffnungszeiten die Mails ein letztes Mal durchzugehen. Das hätte dazu geführt, dass ich noch am selben Samstagvormittag einen Lösungsvorschlag seitens meiner Arztpraxis bekommen hätte.

Für Patienten ist es nicht nachvollziehbar, dass Mails während der Öffnungszeiten nicht bearbeitet werden. Oft sind dies individuelle Probleme in Arztpraxen, es sollte aber geregelt sein in welchem Zeitrahmen Mails beantwortet werden sollen. Ein Lösungsvorschlag wird durch den Autor ausgearbeitet.

4. Bekanntlich sind diese praktisch schweizweit massiv überfordert. Nach kurzem Abwägen von «Sinn und Nutzen» an einem Sonntagnachmittag in einen überfüllten Notfall zu gehen, nur um zu hören, dass die medizinische Versorgung für meine Problematik eventuell nicht gewährleistet ist, zeigt relativ klar, dass es grundsätzlich sinnvoll gewesen wäre aber wenig genützt hätte.

Irgendwie muss gewährleistet sein, dass bei Überlastung des Hausarztes die Behandlung in einem Spital erfolgen kann. Ein Lösungsvorschlag wird durch den Autor ausgearbeitet.

5. Eine ärztliche Verordnung zur Behandlung mit Physiotherapie ist weder ein Bagatellunfall noch ist ein Befund der «am ehesten» auf eine Verletzung jeglicher Art hindeutet, eine medizinisch abgeschlossene Diagnose.

Die SUVA ist gesetzlich gezwungen (Art. 43, ATSG), Abklärungen vollumfänglich korrekt durchzuführen. «Am ehesten...» ist keine abschliessende Diagnose. Der Autor ist der Meinung, dass Fälle deren Behandlung eine ärztliche Verordnung benötigen, nicht als Bagatellfall geführt werden können und vor Abschluss der medizinischen Behandlung nicht abschliessend beurteilt werden können. Ein Lösungsvorschlag wird durch den Autor ausgearbeitet.

- 6. In der Zwischenzeit erhielt ich seitens der SUVA die Info sie hätten bis zu einem gewissen Zeitpunkt Behandlungskosten übernommen und würden nun gerne prüfen, ob es sich bei vorliegendem Problem um einen Unfall handelt. Infolge dieses Schreibens beantwortete ich einen Fragebogen der SUVA und gab danach ein drittes Mal Auskunft zum Hergang des Schadenereignisses.**

Für mich und vermutlich viele andere Versicherte ist es unverständlich, wenn staatliche Versicherungen in Versicherungsfällen keine längerfristigen Ansprechpersonen zur Verfügung stellen. Das führt zu grossem Unverständnis bei Versicherten, wenn sie immer wieder die gleichen Angaben tätigen müssen. Zudem erweckt es den Eindruck, dass im Hintergrund das eigene Dossier immer wieder durch verschiedene Dritte bearbeitet wird. Ein Lösungsvorschlag wird durch den Autor ausgearbeitet.

- 7. Eine längere Zeit später kam es zur Ablehnung der SUVA – der Unfallbegriff⁶ sei nach Art. 4 ATSG nicht erfüllt, es handle sich hierbei auch nicht um eine unfallähnliche Körperschädigung.**

Sofern der Unfallbegriff nicht erfüllt ist und die Verletzung nicht in die Kategorie «unfallähnliche Körperschädigung» fällt, liegt die Leistungspflicht bei der Krankenversicherung. Dort wiederum entstehen je nach Behandlungsart enorme Kosten durch Selbstbehalt und Franchise. Je nach finanzieller Situation kann das starke Auswirkungen auf die finanziellen Mittel Versicherter haben.

⁶ Art. 4 ATSG Unfall ist die

- [plötzliche,](#)
- [nicht beabsichtigte schädigende Einwirkung](#)
- [eines ungewöhnlichen äusseren Faktors](#)

auf den menschlichen Körper, die eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit oder den Tod zur Folge hat.

Politische Dimension

Ohne zu wissen, wo genau die Versicherungslücke liegt, kann man nur erahnen, was die Auswirkungen sind. Darum ist es wichtig zu wissen was genau vorliegt.

In meinem spezifischen Fall wurde bekanntlich «am ehesten patella bipartita» und «Morbus Sinding-Larsen-Johansson Syndrom» erstdiagnostiziert.

Was ist eine patella bipartita?

Patella ist der lateinische Begriff für Schüssel und grundsätzlich im Volksmund bekannt als Kniescheibe. Bi steht für zwei und partita kommt vom lateinischen partiti was teilen heisst. Daraus ergibt sich, dass patella bipartita eine **zweigeteilte Kniescheibe** bedeutet. Gemäss dem dazugehörigen Wikipedia Artikel⁷ und dem ICD-10 Code (Q74.1)⁸ ist es **eine angeborene Fehlbildung des Knies**.

Was ist das Morbus Sinding-Larsen-Johansson Syndrom?

Morbus Sinding-Larsen-Johansson hingegen ist eine **Erkrankung des Kniegelenkes**, vorkommend nach **sportbezogener Überlastung des vorderen Kniegelenks**. Der Morbus Sinding-Larsen-Johansson ist im Allgemeinen eine benigne⁹ – also gutartige – Erkrankung mit fehlender Invalidisierung und schwerwiegenden Folgen.¹⁰

*Die Unterscheidung zu anderen Überlastungsschäden und Traumata ist teilweise schwierig. Zu den wichtigsten Differenzialdiagnosen gehören die Patella-Sleeve-Fraktur, andere Patellastress- und -avulsionsfrakturen, die Patella bipartita, die Patellatendinitis, der [Morbus Osgood-Schlatter](#), das Hoffa-Syndrom, die infrapatellare Bursitis, das synoviale [Plica-Syndrom](#), der vordere Knieschmerz sowie in seltenen Fällen Tumoren und Infektionen (García Mata et al. [1999](#); Rasit et al. [2004](#); Iwamoto et al. [2009](#); López-Alameda et al. [2012](#); Hennings [2012](#); Matic und Flanigan [2014](#); Patel und Villalobos [2017](#); Alassaf [2018](#); Malherbe [2018](#); Papagrigrakis et al. [2019](#); Schmidt-Hebbel et al. [2020](#)).*¹¹

Das wiederum stärkt mein Argument, dass ein Fallabschluss seitens SUVA verfrüht ist.

⁷ [Patella partita – Wikipedia](#)

⁸ [BfArM - ICD-10-WHO Version 2019](#)

⁹ **Benigne** ist ein Synonym für "gutartig". [Benigne - DocCheck Flexikon](#)

¹⁰ [Morbus Sinding-Larsen-Johansson - Orthopädie und Unfallchirurgie - eMedpedia | springermedizin.de](#)

¹¹ [Morbus Sinding-Larsen-Johansson - Orthopädie und Unfallchirurgie - eMedpedia | springermedizin.de](#)

Einfluss des Befundes patella bipartita und Morbus Sinding-Larsen-Johansson Syndrom in der Unfallversicherung

Für einen Laien scheint es im ersten Moment wie ein Unfall oder zumindest wie eine unfallähnliche Körperschädigung zu wirken. Schaut man sich das ganze etwas genauer auf, kommt es im Einzelfall vor, dass der Begriff des Unfalles nicht erfüllt ist und die Schädigung auch nicht als unfallähnliche Körperschädigung gilt. In Art. 4, ATSG wird der Unfall wie folgt definiert:

Art. 4 ATSG

Unfall ist die

- plötzliche,
- nicht beabsichtigte schädigende Einwirkung
- eines ungewöhnlichen äusseren Faktors

auf den menschlichen Körper, die eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit oder den Tod zur Folge hat.

Ist der Begriff nicht erfüllt, wird mit der Ablehnung der Unfallversicherung die Krankenversicherung mittels Kopie des Entscheides informiert. Jene übernimmt aber nicht sofort, sondern prüft die Leistungspflicht im Einzelfall.

Für Versicherte scheint dies im ersten Moment eine wichtige Mitteilung der Krankenkasse zu sein. Doch schon schnell wird klar, was die Auswirkungen sind.

Einfluss des Befundes patella bipartita und Morbus Sinding-Larsen-Johansson Syndrom in der Krankenversicherung

Wie bereits erwähnt, prüft die Krankenversicherung Leistungen erneut. Die Übernahme der Behandlungskosten durch die Krankenversicherung hat Einfluss auf den Selbstbehalt und der Franchise des Versicherten. Das wiederum kann fatale Folgen haben auf die Liquidität Versicherter.

Im worst case geraten Versicherte in massive finanzielle Schwierigkeiten und beanspruchen Hilfe, beispielsweise von Sozialämtern. Eine finanzielle Unterstützung durch das Sozialamt wiederum hat Einfluss auf die allgemeine Bevölkerung. Steigende Kosten in den Krankenversicherungen und bei den Sozialämtern führen langfristig zu steigenden Kosten in der Allgemeinheit.

Es scheint in den Krankenversicherungen bis jetzt (Stand 2025) völlig unbemerkt zu sein, dass bei Versicherten mit patella bipartita und Morbus Sinding-Larsen-Johansson eigentlich keine Leistungspflicht der Krankenversicherung besteht. Nimmt man es genau, kommt es somit da zur Gesetzeslücke.

Einfluss des Befundes patella bipartita und Morbus Sinding-Larsen-Johansson Syndrom in der Invalidenversicherung

Rein rechtlich gesehen, sind bzw. wären beide Ablehnungen (nach UVG und KVG) meines Erachtens gerechtfertigt. Wieso?

1. Der Unfallbegriff für patella bipartita und Morbus Sinding-Larsen-Johansson Syndrom ist meist nicht vollumfänglich erfüllt. Auch gilt es nicht als unfallähnliche Körperschädigung. Das bedeutet die Unfallversicherung kann ablehnen.
2. Dadurch kommt es dazu, dass die KV die Leistung prüft.
 - a. Patella bipartita und Morbus Sinding-Larsen-Johansson sind aber auch keine Krankheiten, wobei man da vermutlich beide Verletzungen einzeln betrachten müsste.
 - b. Wie bereits erwähnt, ist Morbus Sinding-Larsen-Johansson eine Erkrankung des Kniegelenks. Meines Erachtens müsste hier die KV leistungspflichtig sein.
 - c. Weil aber beides als Ganzes betrachtet wird, ist die Ablehnung auch hier nicht unbedingt abwegig und es wäre i.S. des KVG nichts zu beanstanden.
3. Für mich ist folgendes klar: bemerkt eine Krankenversicherung, dass sie bei patella bipartita und Morbus Sinding-Larsen-Johansson nicht zweifelsfrei leistungspflichtig sind, erfolgt auch da die Ablehnung der Leistungspflicht.
 - a. Die Ablehnungen nach UVG und KVG sind bzw. wären also gerechtfertigt.
4. Nun erläutere ich gerne die Gesetzeslücke.

In der Invalidenversicherung kennt man das dazugehörige Invalidenversicherungsgesetz (IVG) und die dazugehörige Verordnung(en). Auch IV-intern bekannt ist die sogenannte Geburtsgebrechensverordnung (GgV). Wie ebenfalls auf den vorderen Seiten beschrieben, ist die patella bipartita **eine angeborene Variante der Kniescheibe**. Gerne gebe ich einen kurzen Überblick über den bisherigen Verlauf bzw. den Mechanismus im Hintergrund:

In Artikel 13, Absatz 1 und 2 werden Geburtsgebrechen und deren Behandlung wie folgt geregelt (zitiert und Format leicht angepasst aus Online-Version):

Art. 13¹¹⁴ Anspruch auf medizinische Massnahmen zur Behandlung von Geburtsgebrechen

1 Versicherte haben bis zum vollendeten 20. Altersjahr Anspruch auf medizinische Massnahmen zur Behandlung von Geburtsgebrechen (Art. 3 Abs. 2 ATSG¹¹⁵).

2 Medizinische Massnahmen nach Absatz 1 werden gewährt für die Behandlung angeborener Missbildungen, genetischer Krankheiten sowie prä- und perinatal aufgetretener Leiden, die:

- a. fachärztlich diagnostiziert sind;
- b. die Gesundheit beeinträchtigen;
- c. einen bestimmten Schweregrad aufweisen;
- d. eine langdauernde oder komplexe Behandlung erfordern; und
- e. mit medizinischen Massnahmen nach Artikel 14 behandelbar sind.

3 Für medizinische Massnahmen zur Behandlung der Trisomie 21 gilt Absatz 2 Buchstabe e nicht.

Nun folgt meine Erklärung, wie der Titel der Arbeit "Wie Gesetzesartikel das Portemonnaie des Bürgers belasten – Was eine Zufallsdiagnose alles auslöst." zustande kam, bezogen auf meinen Einzelfall. Ich zitiere aus Art. 13, IVG.

1 *Versicherte haben bis zum vollendeten 20. Altersjahr Anspruch auf medizinische Massnahmen zur Behandlung von Geburtsgebrechen (Art. 3 Abs. 2 ATSG¹¹⁵).*

Ich bin mittlerweile 22 Jahre alt und dementsprechend gemäss Art. 1, IVG nicht mehr anspruchsberechtigt. Bis zur Verletzung im Juni 2025 (21. Altersjahr, kurz vor Erreichen des 22. Altersjahr) war mir gänzlich unklar, dass ich mit einer patella bipartita lebe. Das führt dazu, dass ich diese angeborene Variante der Kniescheibe die nun Probleme bereitet nicht als Geburtsgebrechen geltenden machen kann.

In Artikel 3, Absatz 2 ATSG¹¹⁵ ist folgendes beschrieben:

² Als Geburtsgebrechen gelten diejenigen Krankheiten, die bei vollendeter Geburt bestehen.

Um einen Überblick zu bekommen über alle anerkannten Geburtsgebrechen hilft die GgV weiter. Diese führt patella bipartita oder Morbus Sinding-Larsen-Johansson nicht auf.

Auch in der Änderung vom 03.11.2025 werden patella bipartita und Morbus Sinding-Larsen-Johansson nicht aufgeführt.

In der Bevölkerung sind 2-8% von einer patella bipartita betroffen.

Nach Berechnungen der Vereinten Nationen (UN) erreichte die Weltbevölkerung Mitte 2024 fast 8,2 Milliarden Menschen. Damit hat sich die Zahl der Menschen seit Mitte der siebziger Jahre verdoppelt. Damals lebten rund vier Milliarden Menschen auf der Erde. 1950 waren es noch 2,5 Milliarden Menschen.

Am 1. Juli 2024 zählte die UN 8,16 Milliarden Menschen auf der Erde. Mehr als die Hälfte aller Menschen lebte in Asien, weniger als jede/-r Zehnte in Europa.

Gerne visualisiere ich kurz, wie viele Personen weltweit Betroffene einer patella bipartita sein könnten, ohne es zu bemerken:

8'160'000'000	Anzahl Weltbevölkerung Juli 2024
163'200'000	Anzahl Betroffene, wenn 2% Betroffene weltweit
652'800'000	Anzahl Betroffene, wenn 8% Betroffene weltweit

Hierzu auch der Bezug zur Schweiz und was hier der Fall sein könnte (Zahlen aus 2024, BFS)

9'051'000	Anzahl Bevölkerung Schweiz Ende 2024
181'020	Anzahl Betroffene, wenn 2% Betroffene schweizweit
724'080	Anzahl Betroffene, wenn 8% Betroffene schweizweit

Es könnte also sein, dass noch bis zu 724'079 Schweizer: innen unbemerkt betroffen sind. Übernimmt also in jedem Fall die Krankenversicherungen Leistungen, ist erneut mit enormen Kosten zu rechnen.

Bereich	Beispielhafte Kostenstruktur	Bemerkungen und Quellen
MRI	CHF 350	balgristcampus.ch/imaging/services-fees/?utm_source=chatgpt.com
Facharzt	CHF 200	00.0010 Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)
Physiotherapie	CHF 1'200	10 Therapiesitzungen à CHF 120
Operation	CHF 500	Nur bei 5% aller Betroffenen nötig
Zwischentotal	CHF 2'300	
Abzüge	CHF 1'000	Franchise CHF 300, Selbstbehalt CHF 700
Zwischentotal	CHF 1'300	Nach Abzug
Total zu Lasten KV	CHF 941'302'700	CHF 1300 * 724'079

Das würde bedeuten, dass pro Kopf schweizweit CHF 107 gezahlt werden müssten, um diese Mehrkosten decken zu können. Der Druck auf die Krankenkassen wird grösser, entsprechend wird das durch höhere Prämien in den Folgejahren wieder ausgeglichen. Das muss durch die Politik gestoppt werden, indem das Bundesamt für Sozialversicherungen die patella bipartita in die GgV aufnimmt. Auch ist die Altersgrenze von 20 Jahren zu überdenken, da lange nicht alle Geburtsgebrechen sofort vor dem 20. Altersjahr erkannt werden. So würden die Kosten durch die Invalidenversicherung gedeckt werden. Eine finanzielle Unterstützung, etwa durch Ansprüche aus anderen Sozialversicherungszweigen oder durch Verwandte in direkter Linie ist nicht immer gewährleistet. Mit der jetzigen Kostendeckung sind die Wahrscheinlichkeiten umso höher, dass es zu mehr Unterstützungsanträgen bei Sozialämtern kommt. So steigen die Kosten für die Allgemeinheit wiederum. Gerne zeige ich auf den nachfolgenden Seiten erneut an fiktiven Beispielen auf, wie sich die ganze Situation auf die Finanzen einer versicherten Person auswirkt.

Jährliche finanzielle Veränderung bei 33,1% Erwerbstätigen die in einem 90% Pensum oder höher erwerbstätig sind (Frauen)	
Höchster durchschnittlicher Jahreslohn (brutto) ¹²	CHF 78'000.00
Monatslohn (brutto) → Jahreslohn / 12	CHF 6'500.00
Abzüge ohne NBU-Abzug und BV (6.4%)	CHF 416.00
Monatslohn (netto)	CHF 6'084.00
Jahreslohn (netto) → Monatslohn (netto) * 12	CHF 73'008.00
Zwischentotal	CHF 73'008.00
Jahresmiete (Monatsmiete * 12) ¹³	CHF 19'800.00
Franchise und Selbstbehalt (siehe vorherige Seite)	CHF 1000
Lebenshaltungskosten (alleinlebend) ¹⁴	CHF 5'344
Total Ende Jahr	CHF 46'864.00
Zur Verfügung pro Monat	CHF 3'905.35 (Rundungsdifferenz + CHF 0.02)

Jährliche finanzielle Veränderung bei 26,3% Erwerbstätigen die in einem 90% Pensum oder höher erwerbstätig sind (Männer)	
Höchster durchschnittlicher Jahreslohn (brutto) ¹⁵	CHF 78'000.00
Monatslohn (brutto) → Jahreslohn / 12	CHF 6'500.00
Abzüge ohne NBU-Abzug und BV (6.4%)	CHF 416.00
Monatslohn (netto)	CHF 6'084.00
Jahreslohn (netto) → Monatslohn (netto) * 12	CHF 73'008.00
Zwischentotal	CHF 73'008.00
Jahresmiete (Monatsmiete * 12) ¹⁶	CHF 19'800.00
Franchise und Selbstbehalt (siehe vorherige Seite)	CHF 1000
Lebenshaltungskosten (alleinlebend) ¹⁷	CHF 5'344
Total Ende Jahr	CHF 46'864.00
Zur Verfügung pro Monat	CHF 3'905.35 (Rundungsdifferenz + CHF 0.02)

¹² [Erwerbstätige nach Bruttoerwerbseinkommen in Klassen, Beschäftigungsgrad und Geschlecht - 2024 | Diagramm](#)

¹³ [Wie hoch sind die Mieten in der Schweiz? Mietpreisvergleich nach Kanton](#)

¹⁴ https://www.grenzgaengerdienst.de/lebenshaltungskosten-schweiz-vergleich#Wie_hoch_sind_die_Lebenshaltungskosten_in_der_Schweiz

¹⁵ [Erwerbstätige nach Bruttoerwerbseinkommen in Klassen, Beschäftigungsgrad und Geschlecht - 2024 | Diagramm](#)

¹⁶ [Wie hoch sind die Mieten in der Schweiz? Mietpreisvergleich nach Kanton](#)

¹⁷ https://www.grenzgaengerdienst.de/lebenshaltungskosten-schweiz-vergleich#Wie_hoch_sind_die_Lebenshaltungskosten_in_der_Schweiz

Jährliche finanzielle Veränderung bei 21,0% Erwerbstätigen die in einem 90% Pensum oder tiefer erwerbstätig sind (Frauen)	
Tiefster durchschnittlicher Jahreslohn (brutto) ¹⁸	CHF 52'001.00
Monatslohn (brutto) → Jahreslohn / 12	CHF 4'333.40
Abzüge ohne NBU-Abzug und BV (6.4%)	CHF 277.35
Monatslohn (netto)	CHF 4'056.05
Jahreslohn (netto) → Monatslohn (netto) * 12	CHF 48'672.60
Zwischentotal	CHF 48'672.60
Jahresmiete (Monatsmiete * 12) ¹⁹	CHF 19'800.00
Franchise und Selbstbehalt (siehe vorherige Seite)	CHF 1000
Lebenshaltungskosten (alleinlebend) ²⁰	CHF 5'344
Total Ende Jahr	CHF 22'528.00
Zur Verfügung pro Monat	CHF 1'877.40 (Rundungsdifferenz + CHF 0.02)

Jährliche finanzielle Veränderung bei 19,1% Erwerbstätigen die in einem 90% Pensum oder tiefer erwerbstätig sind (Männer)	
Tiefster durchschnittlicher Jahreslohn (brutto) ²¹	CHF 52'001.00
Monatslohn (brutto) → Jahreslohn / 12	CHF 4'333.40
Abzüge ohne NBU-Abzug und BV (6.4%)	CHF 277.35
Monatslohn (netto)	CHF 4'056.05
Jahreslohn (netto) → Monatslohn (netto) * 12	CHF 48'672.60
Zwischentotal	CHF 48'672.60
Jahresmiete (Monatsmiete * 12) ²²	CHF 19'800.00
Franchise und Selbstbehalt (siehe vorherige Seite)	CHF 1000
Lebenshaltungskosten (alleinlebend) ²³	CHF 5'344
Total Ende Jahr	CHF 22'528.00
Zur Verfügung pro Monat	CHF 1'877.40 (Rundungsdifferenz + CHF 0.02)

Bei den Totalen von CHF 3905.35 und CHF 1'877.40 sind Kosten für unvorhersehbare Auslagen nicht abgezogen. Finanziell gesundes Sparen wird so praktisch unmöglich, weil man nie einschätzen kann, welche Auslagen noch nötigen werden. Ist man auf den Bezug von Medikamenten angewiesen, zahlt man auf Originalmedikamente seit 01.01.2025 40%, sofern das Original nicht ärztlich verordnet ist. Mit ärztlicher Bestätigung bleibt der Selbstbehalt (SB) auf 10%.

¹⁸ [Erwerbstätige nach Bruttoerwerbseinkommen in Klassen, Beschäftigungsgrad und Geschlecht - 2024 | Diagramm](#)

¹⁹ [Wie hoch sind die Mieten in der Schweiz? Mietpreisvergleich nach Kanton](#)

²⁰ https://www.grenzgaengerdienst.de/lebenshaltungskosten-schweiz-vergleich#Wie_hoch_sind_die_Lebenshaltungskosten_in_der_Schweiz

²¹ [Erwerbstätige nach Bruttoerwerbseinkommen in Klassen, Beschäftigungsgrad und Geschlecht - 2024 | Diagramm](#)

²² [Wie hoch sind die Mieten in der Schweiz? Mietpreisvergleich nach Kanton](#)

²³ https://www.grenzgaengerdienst.de/lebenshaltungskosten-schweiz-vergleich#Wie_hoch_sind_die_Lebenshaltungskosten_in_der_Schweiz

Die finanziellen Mittel, die somit in solchen Fällen zur Verfügung stehen, verändert sich dementsprechend erneut. Der Einfachheit halber nutze ich für dieses Beispiel, den Preis meiner Medikamente pro Bezug CHF 280.35 (Vollpreis).

Zur Verfügung in CHF	(-) 40% SB	Finanziell zur Verfügung stehende Mittel nach Medikamentenbezug in CHF
3905.05	392.50	3512.55
1877.40	392.50	1484.90

Zur Verfügung in CHF	(-) 10% SB	Finanziell zur Verfügung stehende Mittel nach Medikamentenbezug in CHF
3905.05	390.50	3514.55
1877.40	187.75	1689.65

In Peak-Monaten mit unvorhersehbaren hohen Auslagen kommt man so also noch zügiger in eine finanzielle Schieflage. Das kann man verhindern, indem man die aufgezeigte Lücke schliesst. Gerne zeige ich nachfolgend Lösungsvorschläge für die aufgetretenen Probleme auf.

Lösungsvorschläge

Gerne nehme ich hier wieder Bezug auf die Punkte im Kapitel "Analyse der Probleme".

1. Schwierigkeiten in Kontakt zu treten mit der Kantonalen Ombudsstelle.

Obwohl offensichtlich die Kontaktdaten stimmen, ist eine Antwort ausstehend. Die Ombudsstelle sollte aufgefordert werden, innert Wochenfrist auf Anfragen zu antworten. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Ombudsstelle in die Gesundheitsdirektion der Kantone zu integrieren. Jene haben die personellen Mittel sehr zügig zu antworten.

2. In meinen Ferien im Ausland knickte ich beim Überqueren eines Fussgängerstreifens erneut ein und entschied mich, sofort ins Hotel zurückzukehren.

Der Erholungszweck ist für diese Ferien eigentlich nicht gegeben. Im Nachhinein gegenüber Vorgesetzten das 1. nachzuweisen und 2. durchzusetzen ist schwierig und unterscheidet sich je nach Persönlichkeit der betroffenen Person. Wenn Mitarbeitende das Gefühl haben, jederzeit für das Geschäft zur Verfügung stehen zu müssen, steigt der Druck umso mehr. Es sollte einheitlich (schweizweit) geregelt werden, wie mit Verletzungen und Ferienansprüchen umgegangen wird, so dass jede:r direkt zu seinen Rechten kommt.

3. Am Samstag vor der Abreise am 29.6.2025 zurück in die Schweiz nahm ich noch während der Öffnungszeiten schriftlich Kontakt auf mit meiner Hausarztpraxis – telefonisch waren sie zu diesem Zeitpunkt unerreichbar. Meines Erachtens gehört es zu den kaufmännischen Standards, kurz vor Ende der Öffnungszeiten die Mails ein letztes Mal durchzugehen. Das hätte dazu geführt, dass ich noch am selben Samstagvormittag einen Lösungsvorschlag seitens meiner Arztpraxis bekommen hätte.

Für Patienten ist es nicht nachvollziehbar, dass Mails während der Öffnungszeiten nicht bearbeitet werden. Oft sind dies individuelle Probleme in Arztpraxen, es sollte aber geregelt sein in welchem Zeitrahmen Mails beantwortet werden sollen. Die Beantwortung von Mails ist auch kurz vor Ende der Öffnungszeiten sicherzustellen – notfalls sind mehr personelle Ressourcen aufzubauen.

4. **Bekanntlich sind diese praktisch schweizweit massiv überfordert. Nach kurzem Abwägen von «Sinn und Nutzen» an einem Sonntagnachmittag in einen überfüllten Notfall zu gehen, nur um zu hören, dass die medizinische Versorgung für meine Problematik eventuell nicht gewährleistet ist, zeigt relativ klar, dass es grundsätzlich sinnvoll gewesen wäre aber wenig genützt hätte.**

Dies könnte gewährleistet werden, indem Krankenkassen flexibel unabhängig vom gewählten Versicherungsmodell reagieren und beispielsweise via Telemed triagiert wird.

5. **Eine ärztliche Verordnung zur Behandlung mit Physiotherapie ist weder ein Bagatellunfall noch ist ein Befund der «am ehesten» auf eine Verletzung jeglicher Art hindeutet, eine medizinisch abgeschlossene Diagnose.**

Die SUVA ist gesetzlich gezwungen, Abklärungen vollumfänglich korrekt durchzuführen. «Am ehesten...» ist keine abschliessende Diagnose. Der Autor ist der Meinung, dass Fälle deren Behandlung eine ärztliche Verordnung benötigen, nicht als Bagatellfall geführt werden können und vor Abschluss der medizinischen Behandlung nicht abschliessend beurteilt werden können. Es sind vermehrt Audits durchzuführen um Gründe, die zum Fallabschluss führen zu überprüfen. Dies entweder durch das Bundesamt für Gesundheit, die Revisionsstelle oder extern beauftragte Fachstellen.

6. **In der Zwischenzeit erhielt ich seitens der SUVA die Info sie hätten bis zu einem gewissen Zeitpunkt Behandlungskosten übernommen und würden nun gerne prüfen, ob es sich bei vorliegendem Problem um einen Unfall handelt. Infolge dieses Schreibens beantwortete ich einen Fragebogen der SUVA und gab danach ein drittes Mal Auskunft zum Hergang des Schadenereignisses.**

Für mich und vermutlich viele andere Versicherte ist es unverständlich, wenn staatliche Versicherungen in Versicherungsfällen keine längerfristigen Ansprechpersonen zur Verfügung stellen. Das führt zu grossem Unverständnis bei Versicherten, wenn sie immer wieder die gleichen Angaben tätigen müssen. Zudem erweckt es den Eindruck, dass im Hintergrund das eigene Dossier immer wieder durch verschiedene Dritte bearbeitet wird. Es sind sogenannte Pools einzurichten, in denen die Bearbeitung durch einen Berater, eine Beraterin sichergestellt ist (für den ganzen Fall als Fachperson zuständig). Das löst Kommunikationsprobleme intern sowie extern.

7. Eine längere Zeit später kam es zur Ablehnung der SUVA – der Unfallbegriff²⁴ sei nach Art. 4 ATSG nicht erfüllt, es handle sich hierbei auch nicht um eine unfallähnliche Körperschädigung.

Sofern der Unfallbegriff nicht erfüllt ist und die Verletzung nicht in die Kategorie «unfallähnliche Körperschädigung» fällt, liegt die Leistungspflicht bei der Krankenversicherung. Dort wiederum entstehen je nach Behandlungsart enorme Kosten durch Selbstbehalt und Franchise. Je nach finanzieller Situation kann das enorme Auswirkungen auf Versicherte haben. Die Versicherungsdeckung in «patella bipartita Fällen» ist klarer zu regeln und bestehende Regelungen sind gegebenenfalls anzupassen.

²⁴ Art. 4 ATSG Unfall ist die

- [plötzliche,](#)
- [nicht beabsichtigte schädigende Einwirkung](#)
- eines [ungewöhnlichen äusseren Faktors](#)

auf den menschlichen Körper, die eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit oder den Tod zur Folge hat.

Schlusswort und Fazit

Ich hoffe, es ist mir gelungen, die Problematik rund um die Gesetzeslücke logisch aufzuzeigen. Ich bin überzeugt, dass mein Fall Gesprächsstoff für politische Diskussionen auf der nötigen Ebene gibt.

Mein Fazit ist, dass die Verordnung über die Geburtsgebrechen anzupassen ist und stetig zu erweitert ist. Zudem ist von einer Altersbeschränkung zur Meldung Geburtsgebrechen in Zukunft abzusehen.

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit bestätige ich, öffentlich zugängliche Quellen, Fachwissen und vorhandene Literatur genutzt zu haben. Die vorliegende Arbeit habe ich am 11.09.2025 eigenständig fertiggestellt. Alle genutzten Quellen sind aufgeführt. Aus Datenschutzgründen habe ich auf Beweismaterial verzichtet. Dies kann auf Anfrage bereitgestellt werden (Weitergabe und -verwendung nur mit Schwärzung aller unternehmens- oder personenbezogenen Daten).

Änderungen auf den verlinkten Webseiten können vom Autor nicht beeinflusst werden.

Für weitere Auskünfte stehe ich zur Verfügung. Die Kontaktdaten sind dem Deckblatt zu entnehmen.

Literatur- und Quellenverzeichnis

Seite 1: keine Quellenverweise

Seite 2: keine Quellenverweise

Seite 3: keine Quellenverweise

Seite 4: keine Quellenverweise

Seite 5: [LAWINFO - Ferienanspruch - Erholungszweck der Ferien - LAW.CH®](#)

Seite 6: [Epilepsie – USZ](#) / [Patella bipartita - DocCheck Flexikon](#) / [Patella partita – Wikipedia](#) / [Morbus Sinding-Larsen-Johansson - DocCheck Flexikon](#) / **Art. 4 ATSG aus Onlineversion des ATSG (fedlex admin)**

Seite 7: keine Quellenverweise

Seite 8: **Art. 4 ATSG aus Onlineversion des ATSG (fedlex admin)** keine Quellenverweise

Seite 9: [Patella partita – Wikipedia](#) / [BfArM - ICD-10-WHO Version 2019](#) / **Benigne** ist ein Synonym für "gutartig". [Benigne - DocCheck Flexikon](#) / [Morbus Sinding-Larsen-Johansson - Orthopädie und Unfallchirurgie - eMedpedia | springermedizin.de](#) / [Morbus Sinding-Larsen-Johansson - Orthopädie und Unfallchirurgie - eMedpedia | springermedizin.de](#)

Seite 10: keine Quellenverweise

Seite 11: **Art. 4 ATSG aus Onlineversion des ATSG (fedlex admin)**

Seite 12: [SR 830.1 - Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts \(ATSG\) | Fedlex](#) / [SR 831.232.211 - Verordnung des EDI vom 3. November 2021 über Geburtsgebrechen \(GgV-EDI\) | Fedlex](#) / [AS 2021 708 - Verordnung des EDI vom 3. November 2021 über Geburtsgebrechen \(GgV-EDI\) | Fedlex](#)

Seite 13: [Patella bipartita - DocCheck Flexikon](#) / [Weltbevölkerung 2024: Mehr als acht Milliarden Menschen - Statistisches Bundesamt](#) / [Bestand und Entwicklung der Bevölkerung der Schweiz im Jahr 2024: Definitive Ergebnisse - GNP Veröffentlichungen](#)

balgristcampus.ch/imaging/services-fees/?utm_source=chatgpt.com

[00.0010 Konsultation, erste 5 Min. \(Grundkonsultation\)](#)

Seite 14: keine Quellenverweise

Seite 15: [Erwerbstätige nach Bruttoerwerbseinkommen in Klassen, Beschäftigungsgrad und Geschlecht - 2024 | Diagramm](#) / [Wie hoch sind die Mieten in der Schweiz? Mietpreisvergleich nach Kanton](#) / https://www.grenzgaengerdienst.de/lebenshaltungskosten-schweiz-vergleich#Wie_hoch_sind_die_Lebenshaltungskosten_in_der_Schweiz

Seite 16: vgl. Seite 15

Seite 17: keine Quellenverweise

Seite 18: keine Quellenverweise

Seite 19: keine Quellenverweise

Seite 20: vgl. ATSG 4, fedlex admin (Seite 7,9,11)

Seite 21: keine Quellenverweise

Seite 22: keine Quellenverweise

Seite 23: keine Quellenverweise

Seite 24: keine Quellenverweise